

КИЗИЛКУМ РЕГИОНИ ҚАРЪЕРЛАРИДА КОН ИШЛАРИНИ ОЛИБ БОРИШДА ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗЛИКНИ ТАДКИК КИЛИШ

Буриева Камола Хикматилло кизи

Навоий давлат кончилиқ ва технологиялари университети магистранти

Аннотация. Ведутся многочисленные изыскания по снижению вредного воздействия на окружающую среду вредных газовых пылей горнодобывающей промышленности, минимизации негативного воздействия на окружающую среду химического загрязнения поверхности карьеров. Под воздействием ветра с поверхности агдармы поднимается большое количество пыли, что негативно сказывается на окружающей среде. Атмосфера местообитаний складки аксоли около карьера усеяна облаками пыли. Ведутся научные исследования по разработке метода уменьшения пылевых облаков, подавления поверхностной пыли агдармы. В связи с этим особое внимание уделяется разработке научных основ эффективности использования наружного пространства и рельефа местности карьера Агдарма ,методике применения химических средств для подавления пыли, проекту.

Ключевые слова: Внешние (или поверхностные) сдвиги Экологические проблемы Бурение скважин Геодинамическая активность в регионе Глобальное потеплениеизменение климата, чистая энергия, устойчивое сельское хозяйство, глобальное загрязнение.

In order to reduce the negative impact of harmful gas dust on the environment on the mining industry, to reduce the negative impact on the environment with the chemical coagulation of the surface of kar'er agdarmas to a minimum, the negative impact on the environment will be sought. Under the influence of wind, dust is expected from the surface of the agdarma in a large khajm, which indicates a negative impact on the environment. The atmosphere of the Yakin akholi fold habitat around kar'er is covered with dust clouds. Scientific research is underway to develop a method for reducing dust clouds, suppressing dust of the agdarma surface. In this regard, special attention is paid to the development of the scientific basis of the effectiveness of the use of the agdarma dump area and terrain terrain of the okhaktas kar'eri ,the method of application of chemical roads in dust suppression, the development of a project.

Keywords:- External (or surface) shifts, Environmental problems, Drilling of wells, Geodynamic activity in the region

Аннотация. Кончилик ишлаб чиқариши, айниқса фойдали қазилмаларни очик усулда казиб олиш, ер юзининг рельефи ва бошқа геоэкологик хусусиятларига таъсир кўрсатади. Каръерлар, ағдармалар, шламхона ва ишлаб чиқариш жараёнлари билан бевосита боғлиқ бўлган бошқа майдонлар минглаб гектар ерларни эгаллайди ва уларнинг хўжалик ишлари учун яроқлилигини турли даражада камайтиради. Бундай майдонлар ҳажми Ўзбекистонда 10 минг гектарга тенг. Тоғ-кон саноатини зарарли газ чанглири атроф-муҳитга салбий таъсирини камайтириш, каръер ағдармалари юзасини кимёвий котириш йули билан атроф-муҳитга салбий таъсирини минимал даражага тушириш учун куплаб излаишлар олиб борилмоқда. Шамол таъсирида ағдарма юзасидан катта ҳажмда чанг кутарилиб атроф-муҳитга салбий таъсир курсатади. Каръер атрофига якин ахоли катлами яшаш жойлари атмосфераси чанг булутлари билан копланди. Чанг булутлари камайтириш, ағдарма юзаси чанглирини бостириш усулини ишлаб чиқиш бўйича илмий изланишлар олиб борилмоқда. Бу борада, Охактош каръери ағдарма ташки майдони ва ҳудуд рельефидан фойдаланиш самарадорлигининг илмий асосларини ишлаб чиқиш, чанг бостиришда кимёвий йулларни қўлланилиш усули, лойиҳасини ишлаб чиқишга алоҳида эътибор берилмоқда.

Калит сўзлар: ташки ағдарма. экологик муаммолар. скважиналар бургиланиши. конда геодинамик фаоллик

1. Охактош конларини эксплуатация қилиш жараёни ишлаб чиқариш фаолияти давомида бир қатор салбий экологик муаммоларни келтириб чиқариши аниқланди. Салбий оқибатлар таркибига кон ҳудуди ва конга чегарадош ҳудудларда ер сатҳининг чўкиши, сақлаш жараёнларини амалга ошириш зарурияти ва сақланадиган жойларда ер майдонларидан фойдалана олмасликда намоён бўлади. Экологик вазиятнинг ёмонлашуви Тоғ-кон мажмуаси атрофидан 10 км радиусда содир бўлади.
2. Тоғ-кон мажмуаси ва бойитиш фабрикаси фаолияти давомида юзага келиши мумкин бўлган барча экологик муаммоларни ҳал қилишни ҳисобга олган ҳолда комплекс равишда ёндашиш керак,
3. Охактош каръери ташки майдонларига жойлаштирилган ағдарма майдонларидан самарали фойдаланиш зарур
4. Тоғ-кон мажмуаси атрофидаги экологик муҳитга салбий таъсирни камайтириш учун бирламчи майдаланган охактош омборларидан оқилона фойдаланиш лозим.

Ер қонунчилиги бўйича тоғ-кон ишларини олиб бориш учун мақсадли йер

майдонлари ажратиб берилади. Бу йерларни бузилмайдиган ва бузиладиган йер гуруҳларига бўлиш мумкин. Бузилмайдиган йерларга маъмурий бинолар ва омборхоналар билан банд бўлган майдонлар, бино ва иншоотлар орасидаги майдонлар, иншоотларни қўриқлаш зоналари, санитария-гигиена объектлари эгаллаган майдонлар киради. Бузилмайдиган йерлар ажратиб берилган умумий йер майдонининг 5-40% ни ташкил қилади. Бузиладиган ерларга ишлаб чиқариш жараёнлари билан бевосита боғлиқ бўлган қуйидаги майдонлар киради:

1) кон қазилма ишларига ажратилган ер майдонлари – карьерлар, траншеялар ва кон сувини ҳайдаш йўллари қурилиши учун ажратилган майдонлар;

2) ағдармалар учун ажратилган ерлар – фойдали қазилма рудасини вақтинча сақлаш мақсадида ташкил қилинган ва рудани қайта ишлашдан чиққан чиқинди тоғ жинслардан иборат ташқи ағдармалар, думхона ва шламхоналар жойлашган ўрни;

3) бошқа бузиладиган ерлар – кон саноати учун ўтказилган темир йўл, автойўл, қувур йўли, электр узатиш тармоқлари, конвейер линияси, осма йўл, таъмирлаш хизмати эгаллаган ва автокорхона эгаллаган майдонлар

Охактош конида иш олиб бораётган Тоғ-кон мажмуасида охактош минералини қазиб олиш учун катлам устунли қазилма тизимидан фойдаланилади. Тоғ-кон мажмуаси ва бойитиш фабрикасининг асосий экологик аҳамиятга эга манбалари қуйидагилардан иборат:

- Скважиналар бургиланиш вақтида чанг аралашмаларининг ҳосил бўлиши
- Қазилганган барча турдаги погонларда тоғ жинсларида чанг чиқиши
- Коннинг бирламчи кон қурилиш ва қазилма ишлари олиб борилаётган ҳудудида геодинамик фаолликни кучайиши
- Қазилма жараёнида янчилган охак саноатбоп кондицион ўлчамга келтириш ва вақтинча сақлаш жойлари (Тоғ-кон мажмуаси ва бойитиш фабрикасида)
- Қазилган ва майдаланган минерални ер устида юклаш-тушириш ҳудудлари
- Қазилган ва майдаланган минерални ер устида юклаш-тушириш ҳудудлари
- Майдаланган охактош конвейер ва автомобил транспортида ташиш ҳудудлари

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1 Заиров, Ш. Ш., et al. "Исследование влияния забойки скважинного заряда на эффективность разрушения и пылеподавления." ТОШКЕНТ-2021 (2016): 59
- 2 Заиров, Шерзод Шарипович, and Муборак Жабборовна Норматова. "Разработка конструкции и параметров скважинных зарядов взрывчатых веществ при контурном взрывании для получения устойчивых откосов уступов."

3.. Заиров, Ш. Ш., et al. "КАРЪЕРЛАРДА ПОРТЛАТИШ ИШЛАРИНИ ОЛИБ БОРИШДА ЧАНГ-ГАЗ АЖРАЛИБ ЧИҚИШИНИ ПАСАЙТИРИШ УСУЛИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ." Journal of Advances in Engineering Technology 2 (2022): 22-25